

СИНТАКСИСНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА ЎҚУВЧИЛАРДА ЛИСОНИЙ КОМПЕТЕНЦИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК АСОСЛАРИ

Базарова Зиёда Эшбаевна

Термиз "Ёш чегарачилар" ҳарбий –академик лицейи она тили ва адабиёти ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932705>

Аннотация. Мақолада синтаксисни ўқитишида ўқувчиларида лисоний компетенцияни шакллантиришнинг лингводидактик асослари ҳақида сўз юритилади. Синтаксисни ўрганиши жараёнида тил компетенциясини шакллантиришига қаратилган машқлар мураккаб тил–нутқ машқлари деб таърифланади, чунки уларнинг ҳар бири ўқувчиларнинг синтаксис бўйича назарий билимларини ўзлаштиришига ҳисса қўишиши ва грамматик кўникмаларини фаол шакллантириши керак.

Калим сўзлар: синтаксис, ўқувчилар, лисоний компетенция, лингводидактик асослар, тил компетенцияси, тил–нутқ машқлари.

Аннотация. В статье говорится о лингводидактических основах формирования языковой компетенции при обучении синтаксису. Упражнения, направленные на формирование языковой компетенции в процессе изучения синтаксиса, определяются как комплексные языково-речевые упражнения, поскольку каждое из них должно способствовать усвоению учащимися теоретических знаний по синтаксису и активно формировать грамматические навыки.

Ключевые слова: синтаксис, студенты, языковая компетенция, лингводидактические основы, языковая компетенция, языково-речевые упражнения.

Abstract. The article deals with the linguodidactic foundations of the formation of language competence in teaching syntax. Exercises aimed at the formation of language competence in the process of studying syntax are defined as complex language and speech exercises, since each of them should contribute to the assimilation of theoretical knowledge of syntax by students and actively form grammatical skills.

Keywords: syntax, students, language competence, linguodidactic foundations, language competence, language and speech exercises.

Замонавий жамият турли хил маълумотлардан ўз–ўзини такомиллаштириш учун зарур ва фойдали нарсаларни танлаб ўз позицияларини ифода этишга қодир бўлган, ҳаётий эътиқодларни ҳимоя қила оладиган лисоний шахсни ривожлантириш талабини илгари сурмоқда. Шунга кўра, замонавий таълим парадигмаси (компетентлик) шароитида таълим олувчида бир қатор компетенцияларни шакллантириш муаммоси муҳим ўрин тутади.

Янги Ўзбекистон мактабининг янги концептуал йўналиши – замонавий таълимнинг мазмунини шакллантириш ва технологияларни аниқлашга компетенцияга асосланган ёндашувни амалга ошириш ҳисобланади. Таълим тизимига компетенцияларни жорий этишнинг турли жиҳатларини фаол кўриб чиқадиган олимларнинг кўплаб тадқиқотларига асосланади. Тадқиқотчилар А.Андреев, Э.Зеер, И.Зимня, А.Хуторской ва бошқалар фикрича, таълим жараёнида компетенциявий ёндашуви “шахснинг фаол ва конструктив ривожлантиришнинг самарали тарбиявий воситаси” сифатида қаралади” [1, 3- б.].

Ўзбек тилини ўқитишнинг замонавий ёндашувлари ўқувчиларнинг ривожланиш даражасини, маълум бир методология бўйича коммуникатив қобилият ва кўникмаларни шакллантириш динамикасини, ишнинг айрим жиҳатлари, усуллари ва ўқитиш воситаларининг қиёсий самарадорлигини ҳисобга олади. Компетенцияга асосланган ёндашув таълим жараёнини ўқувчиларнинг асосий ва фан компетенцияларини ривожлантиришга йўналтиришни ўз ичига олади. Бу ёндашув синтактик бирликларни ўрганиш жараёнида мантикий фикрлашни ривожлантиришга қаратилган.

Ўзбек тилини ўрганиш мактаб курсида синтаксис муҳим ўрин тутди, чунки тил тизимининг синтактик даражасида (энг кичик коммуникатив бирлик сифатида жумла) бошқа даражадаги барча тил бирликлари ўзининг тўлиқ ифодасини топади, тил ва нутқнинг функционал мукамаллиги ва мантикий баҳолаш воситаларига эга бўлади [2, 207-бет].

Тилнинг узлуксиз таълимини ташкил этишда синтаксис тилнинг аниқловчи – коммуникатив ва когнитив функцияларига бўйсуниб, энг юқори хусусиятга эга. Синтаксисни ўргатишда лингвистик компетенция мактаб ўқувчилари учун турли хил коммуникатив нутқ ҳолатларида зарур бўлган тил билимлари, кўникмалари ва малакалари тизимидаги асосий фан компетенцияларидан бири бўлиб, улар оғзаки ва ёзма адабий тилдан фойдаланиш қобилиятини ўз ичига олади.

Тилнинг синтактик қурилиши синтактик бирликларда намоён бўлади. Синтактик бирликларни таҳлил қилиш орқали муайян тил синтактик қурилишига хос хусусиятлар аниқланади.

Рус тилшуноси О.Билиев асарида тил тизимининг структуравий даражалари ўртасидаги боғланиш тамойилининг амалга оширилиши атрофлича ёритилган: “Синтаксис дарслари барча босқичларда тизимли кузатишларни талаб қилади. Аслида, тили курсининг ҳеч бир бўлими синтаксис каби бу борада катта имкониятларга эга эмас. Бундан ташқари, синтаксисни ўрганиш тил ва адабиёт дарсларини чамбарчас боғлаш имконини беради” [3, 109-бет].

Синтаксисни ўқитиш методикаси умумий дидактик тамойиллар билан бир қаторда, ўзига хос тамойилларга асосланади:

синтаксисни морфология, луғат, фонетика, стилистика билан боғлиқ ҳолда ўқитиш (барча қуйи даражадаги тил бирликларининг функционал имкониятларини ўлчаш);

синтаксисни тиниш белгилари ва интонацияга боғлиқ ҳолда ўргатиш (гапнинг тузилиши, ифода мақсади, эмоционал ранг–баранглиги бўйича турлича интонация қилиш, гапни коммуникатив ниятига кўра ажратиш, мантикий урғудан ўринли фойдаланиш, ўқиш малака ва кўникмаларини эгаллаш. аниқ ва бошқалар);

изчил нутқни ривожлантириш билан биргаликда синтаксисни ўрганиш принципи (нутқ мазмуни линиясининг вазифаларини синтаксис ёрдамида амалга ошириш);

матн яратиш ва матн–сентризм принципи (синтактик бирликларни матн асосида ўрганиш);

матн тузилиши ва ундаги лингвистик бирликларнинг вазифаларидан хабардор бўлган ҳолда ўз матнларини яратиш) [4, 57-бет].

Оддий гап синтаксисини ўрганиш жараёнида тил компетенциясини шакллантириш жараёнида белгиланган услубий тамойилларнинг амалга оширилишини аниқлаймиз. Мактаб ўқувчилари учун синтаксис ва тиниш белгиларини ўргатишнинг тил–дидактик тизими ўзида мужассамлашган: умумий ва лингвистик дидактик тамойиллар [5, 32-бет]. Жумладан, гап бўлақларини белгилаш баъзан гап таркибида фақат гап аъзоси билан гап

бўлагининг қиёсланиши туфайли мумкин бўлади, лекин лексик бирликларни танлаш контекстуал муҳитга боғлиқ.

Бошланғич синфлар ўқувчиларида синтаксис ва тиниш белгиларига оид пропедевтик билимлар янгиланади, янги назарий маълумотлар тизимли равишда ўрганилади, ўқувчиларда қуйидаги синтактик ва тиниш белгилари кўникма ва малакалари шаклланади:

гаптаги сўз бирикмаларини фарқлай олиш;
иборадаги асосий ва тобе сўзни топиш;
иборалар ва гапларни фарқлай олиш; берилган схемалар бўйича иборалар тузиш;
бир хил маънони ифодалаш учун тузилиши жиҳатидан ҳар хил ибораларни танлаш;
содда ва мураккаб гапларни, гап турларини ифода мақсадига кўра, эмоционал бўяшига кўра, тузилишига кўра фарқлай олади;

гап аъзоларини, мурожаатларни, кесимларни, гапнинг алоҳида аъзоларини аниқлаш;
нутқда содда ва мураккаб гапларнинг ҳар хил турларидан тўғри ва ўринли фойдаланиш;

ибора ва гапларни синтактик таҳлил қилиш;

бевосита ва билвосита нутқни аниқлаш;

гапларни ва уларнинг таркибий қисмларини тўғри интонация қилиш ва бошқалар.

Олимлар З. Бакум, Н. Голуб, О. Ҳорошкина, А. Загнитко, М. Пентилюк ўқувчиларнинг тил компетенциясини шакллантиришда қуйидаги усуллар муҳим ўрин тутишини қайд этадилар:

анъанавий: суҳбат, тилни кузатиш, дарслик билан ишлаш, машқ қилиш усули, ўқитувчи ҳикояси;

ноанъанавий: тадқиқот, назарий, амалий, маҳсулдор, репродуктив, изланиш, мулоҳаза[6].

Методик адабиётлар таҳлили [7,8] ўқув фаолиятини ташкил этишнинг фронтал, жамоавий, гуруҳли, индивидуал каби шакллари ўқувчиларнинг тил компетенциясини шакллантиришда самарали эканлигини исботлади.

Фикрларнинг узлуксиз кўламини, ақлий ҳужумни, ўйинни моделлаштириш элементлари билан муҳокама қилишни ўз ичига олган интерфаол таълим усулидан фойдаланиш ҳам ўқувчиларнинг тил компетенциясини муваффақиятли шакллантиришга ёрдам беради. Суҳбат, тил материални кузатиш, материални муаммоли тақдим этиш, дарслик билан ишлаш ва моделлаштириш, ўзгартириш, кўшиш, қуриш ва бошқалар усуллари энг самарали ҳисобланади. Бундан ташқари, синтаксис ва тиниш белгиларини ўқитиш методикасида қуйидаги ўзига хос усуллар қўлланилади:

сўз бирикмаларини таҳлил қилиш;

ҳар хил турдаги гапларнинг кенгайиши ва қисқариши;

баъзи синтактик бирликларни бошқалар билан алмаштириш; синтактик конструкцияларни қайта қуриш/қайта қуриш;

кўллаб–қувватловчи сўзлар ёки схемалар асосида жумлалар тузиш; жумлаларни таҳрирлаш;

гапни (матрни) тўлиқ ёки қисман таҳлил қилиш;

график белгилар ёрдамида таҳлил қилиш;

синтактик бирликларни синтактик таҳлил қилиш;

синтактик бирликларнинг синтактик ва стилистик таҳлили;

схемалар бўйича синтактик конструкцияларни тузиш;
гапда мантиқий интонацияни кузатиш, синтактик конструкцияларнинг ритми ва оҳанги ва бошқалар.

Лингвистик эртақлар, тиниш белгиларини аниқлаш учун кроссвордлар, бошқотирмалар, ижодий топшириқлар мактаб ўқувчиларининг фикрлаш фаолиятини фаоллаштиради.

Синтаксисни ўқитиш методологиясида гап билан ишлаш машқлари анъанавий равишда, агар тайёр гапларни таҳлил қилиш устун бўлса, аналитик ва жумлаларнинг мустақил таркибини ўз ичига олган синтетикга бўлинади[5]. Ушбу турдаги машқлар машгулотларнинг турли босқичларида қўлланилади. Кўпинча синтетик машқлар аналитик машқлар асосида амалга оширилади.

Синтаксисни ўрганиш жараёнида машқлар тизимли характерга эга бўлиши кераклиги аниқланди. Синтаксисни ўрганиш жараёнида тил компетенциясини шакллантиришга қаратилган машқлар мураккаб тил–нутқ машқлари деб таърифланади, чунки уларнинг ҳар бири ўқувчиларнинг синтаксис бўйича назарий билимларини ўзлаштиришига ҳисса қўшиши ва грамматик кўникмаларини фаол шакллантириши керак.

Хулоса, ўқувчиларнинг муайян матнлардаги синтактик бирликларнинг стилистик ролини тушунишлари ўз фикрларини ифодалаш учун гап турларини, гапнинг асосий ва иккинчи даражали аъзолари турларини тўғри танлашга ёрдам беради. Шунинг учун ўқувчиларга ўзбек тили синтаксисини ўргатиш маълум мақсад ва вазифалар, тегишли ташкилий, психологик–педагогик, илмий–услубий, компетенция тамойиллари, шахсга йўналтирилганлик ва фаолият ёндашувлари, фундаментал лингвистик ва дидактик тамойиллар, ўқитиш усуллари ва усуллари, ўқув жараёнини ташкил этиш шакллари, лингвистик–дидактик шароитлар, субъектив ва объектив акмеологик омиллар билан тавсифланган лингвистик дидактик тизимда амалга оширилади.

REFERENCES

1. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного образования. URL : <http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm> (дата звернения : 17.11.2020)
2. Загнітко А. П. Методи, методіки дослідження сучасного синтаксису. Науковий вісник Чернівецького університету. № 475–477. 2009. С. 207–213.
3. Гулямов А., Аскарлова М. Современный узбекский язык. Синтаксис. / А. Гуломов, М. Аскарлова. – Ташкент: Учитель, 1987. – 256 с
4. Нурмонов А., Маҳмудов Н., Аҳмедов А., Солихўжаев С. Ўзбек тилининг мазмуний синтаксиси. – Тошкент: Фан, 1992. – 296 б
5. Юлдашева У.И. Семантико-синтаксическая структура предложений с двувалентными глаголами в русском и узбекском языках: Дисс. ... канд. филол. наук.– Худжанд, 2006. – 140 с.
6. Сафаров Ш. С. Когнитив тилшунослик. – Жиззах: Сангзор нашриёти, 2006;
7. Абдурахмонов Ғ.А. ва бошқ. Ўзбек тили грамматикаси. II том. Синтаксис. – Тошкент: Фан, 1996. – 560 б.;
8. Люсьен Теньер Основы структурного синтаксиса. – М.: Прогресс, 1988. – С. 250